

Gestión educativa: ¿Por qué es importante el perfil directivo en los centros educativos EMSaD⁶?

Juan Antonio Gómez Sánchez
Colegio de Bachilleres de Chiapas
docmatb16@gmail.com

Resumen

El presente análisis crítico, tiene por objeto describir la importancia del perfil directivo en la gestión educativa de los centros EMSaD. Como primer aspecto se dará algunas concepciones que se tiene en la actualidad sobre los puestos directivos en el Estado de Chiapas; en un segundo momento se analizarán las competencias que definen el perfil directivo establecidas en el acuerdo secretarial 449; por último se plantean algunas conclusiones sobre la importancia del perfil directivo en el Nivel Medio Superior.

Palabras Claves: *Perfil Directivo, Competencias & Gestión Educativa.*

Introducción

Durante los primeros inicios de mi carrera profesional en Ingeniería Civil, uno de mis grandes profesores de formación nos dijo, que es muy importante tener el perfil adecuado para el puesto adecuado, aún recuerdo con tal exactitud aquellas palabras que decía “*muchos querrán tener un buen trabajo, donde se gane bien y se viva bien, pero deben entender que los buenos puestos se ganan con trabajo y esfuerzo; no con palancas, ni políticas de gobierno [...] si quieres ganar bien y vivir bien, debes esforzarte por tener el perfil adecuado, para el puesto adecuado*”.

La RAE (Real Academia Española, 2016) define *perfil* como “*un conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo*”. Y *directivo* (ibídem) “*Se aplica a la persona que forma parte de un conjunto de personas que gobiernan, mandan, rigen, o guían un grupo*”. Por lo que podemos concluir en términos educativos, que se refiere a la persona que cuenta con ciertas características y el perfil adecuado para dirigir una institución educativa.

⁶ Educación Media Superior a Distancia

Sin embargo, el problema del perfil directivo, ha sido meramente un requisito y nada más, en la mayoría de los centros educativos EMSaD se cuenta con un director que ha sido puesto mediante situaciones políticas, que muchas veces desconocemos como profesores, pero con el tiempo nos damos cuenta del vínculo político que tiene la persona, por lo que están ahí no porque tienen el perfil adecuado para el puesto adecuado, sino que en muchas ocasiones y esto fácilmente lo pueden verificar mediante su trayectoria profesional, que en primera no cuenta con el perfil adecuado y en segunda no tiene la experiencia como profesor, ni como administrativo; ni mucho menos la experiencia en gestión educativa y total desconocimiento del modelo educativo.

Acaso ¿Importa la experiencia? Posiblemente no, sin embargo la formación profesional debe propiciar elementos para que se pueda determinar el perfil, aunque en otros casos existen maestros con una gran amplia experiencia en la educación, que tienen un historial de formación continua y profesional; y que además en diversas ocasiones han sido gestores para llevar a sus alumnos a algún concurso por ejemplo de conocimiento y/o actividad extraescolar.

El perfil directivo

Para poder analizar el perfil directivo, se tiene que ver desde tres perspectivas; la primera desde el punto de vista de su contenido, la segunda de los requisitos y por último de las competencias que van desde sus cualidades individuales, de carácter ético, académico, profesional y social tal como se describe el acuerdo secretarial 449 (DOF, 2008).

Desde el punto de vista de su contenido, en el acuerdo secretarial 449 (*ibídem, p.1*) podemos observar y destacar cinco características que deben tener los directores de cualquier centro escolar, que va desde el *liderazgo* para la gestoría, de su *capacidad* para trabajar en contexto con las condiciones socioeconómicas y culturales, así como de su *realización* continua y profesional, ser un *elemento* que contribuya en la gestión escolar; y que además que este *consiente* de su desempeño como director.

Si comparamos estas características, con los requisitos establecidos en el mismo acuerdo secretarial, (*ibídem, p.2*) se puede observar que todo responsable de un centro educativo, independientemente que posea el título de licenciatura, el candidato a director debe tener;

experiencia docente o administrativo, tiempo completo, experiencia en gestión educativa y además conocimiento del modelo educativo. “Experiencia docente”; como bien sabemos y descrito con anterioridad, muchos directivos que ostentan la función, nunca han sido profesores.

Y desde esa falta de experiencia, y de su capacidad de autovalorarse, la función directiva no es cualquier puesto y por muy remunerado que este o no, lleva consigo una responsabilidad que si hablamos en términos de calidad en la educación; es necesario tener a la persona adecuada, en el puesto adecuado, porque su fin no es solo de cumplir objetivos, sino de establecer metas con el objeto de transformar una institución.

El problema del perfil directivo en la actualidad, es que es una realidad en muchos centros educativos, y que a pesar de los años de servicio profesional como directores, no han dado el nivel que muchos esperan de su función como directores. Y aunque la función es muy criticada debido a las responsabilidades que conlleva, el director debe ser capaz de reflexionar de su desempeño.

Es cierto que cualquiera puede ocupar este puesto, quizás algunos tengan noción de como dirigir una institución como empresa, o quizás alguno dirá que no se requiere de experiencia, ya que basta los conocimientos adquiridos durante su formación profesional; aunque si bien es cierto, el tiempo y los años nos enseñan cómo hacer las cosas, sin embargo el tiempo es algo que no se puede recuperar.

Por esta razón, además de las características y de los requisitos que debe tener la persona para ocupar el puesto tan deseado, es necesario afirmar que ya no es suficiente que los candidatos tengan conocimientos y/o características, sino que también posean ciertas competencias que afinan el perfil, de los cuales retomare tres de seis competencias que se describen en el acuerdo secretarial 449 (íbidem., p.2-3), de los cuales son:

2. *Diseña, coordina y evalúa la implementación de estrategias para la mejora de la escuela, en el marco del SNB.*
3. *Apoya a los docentes en la planeación e implementación de procesos y enseñanza y de aprendizajes por competencias.*
6. *Establece vínculos entre escuela y su entorno.*

¿Por qué tres de seis? Porque independientemente que sean seis competencias, las demás están inmersas en las características y requisitos; sin embargo estas tres competencias son de mayor relevancia en el ámbito educativo y que ha provocado cierta fricción entre los maestros, padres de familia y la comunidad. Por ejemplo, uno de los grandes detalles que se debate en reuniones de academia es la poca presencia y asistencia del director, y tal como lo describieran algunos directivos “el problema de la enseñanza es de los maestros y no del directo; entonces ¿cómo se podría concatenar la implementación de estrategias para mejorar la escuela?”

Conclusiones

¿Es importante el perfil directivo en los centros educativos EMSaD? -Claro que sí- En primera porque estará preocupado y motivado por la gestión escolar, estableciendo prioridades de mejora continua, y no solo en la infraestructura, sino también pensando en los maestros, estudiantes y administrativos.

Por otro lado, es importante ya que su labor no consiste en trabajar solo, sino en hacer equipo. Trabajar en equipo no es tarea fácil, se requiere en primera instancia de una característica peculiar, *el liderazgo*; ya que no se puede enseñar lo que no se sabe, ni dar la competencia que no se tiene, por lo tanto no se puede ejercer un liderazgo, que no se tiene.

También es importante, que el director logre ese *vínculo afectivo* entre la comunidad y los padres de familia; en donde existe una separación entre lo que cree la comunidad que es prioritario y lo que los padres de familia determinan que es. No hay que olvidar que la gran mayoría de los centros educativos, se abastecen de alumnos de las comunidades vecinas, por lo que el director debe ser capaz de reorientar ambas posturas para la toma de decisiones, la cual no es una labor sencilla, más aun si se trata de una escuela que se ubica en un contexto indígena.

Por último, su labor no consiste en ganar bien, eso es una retribución a su esfuerzo, su labor consiste en cumplir con sus deberes y responsabilidades, coordinando, asistiendo y motivando primeramente a los docentes; diseñando, implementando y evaluando constantemente el rumbo de la institución con el objeto de valorar y reflexionar si está propiciando un ambiente sano y conducente.

Por esta razón es importante el perfil, así evitaremos años de infertilidad, de cambios y transformación. No hay que olvidar que fueron llamados y elegidos para ser los líderes, emprendedores y gestores de transformación y no solamente para ocupar buenos cargos, sino para cambiar y transformar el contexto escolar, de tal forma que cualquiera este en la disposición de valorar su desempeño.

Referencias

RAE (2016). *Diccionario de la lengua española*. Consultado en <http://www.rae.es/>

DOF (2008). Acuerdo Secretarial 449 en el que se establecen las competencias que definen el Perfil del Director en los planteles que imparten educación del tipo medio superior.
México